

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Elektron nashr. 777 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqov	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdievich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	
Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish.....	193
Soibov Nozimbek Faxriddin o'g'li	
Barqaror rivojlanish doirasida jismoniy shaxslarni kreditlash tizimini isloh qilishning institutsonal asoslari.....	197
Xalekeyeva Zoya Pirniyazovna, Akmal Abdurahmonov Nurmamatovich	
Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozori rivojlanishini takomillashtirishning swot tahliliga asoslangan innovatsion mexanizmlari	202
San'atbek Komilovich Salayev, Umidbek Komiljanovich Babajanov	
Transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyati va prognozlashning nazariy asoslari	214
Alimov Fazliddin Xalimovich	
Пути совершенствования подхода к финансированию проектов, реализуемых на принципах промышленной кооперации.....	220
Котов В.А., Шадиева Д.Х.	
Yuksalish salohiyatini yuksaltirishda boshqaruv xodimlari qobiliyatidan foydalanish masalalar	225
Ayubxon Qutbiddinov Bosit o'g'li	
Bank xizmatlari ommabopligini oshirish yo'llari.....	228
Kasimova Muxlisa Anvar qizi	
Chemical industry in Uzbekistan: challenges and development	235
Kudaynazarova Dilnaz Koshkarbaevna	
Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish usullarini takomillashtirish orqali bandligini oshirish imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Muhriddin Musoqul o'g'li	
Globalashuv sharoitida ekologik xavflarni kamaytirishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati.....	246
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna	
Qibray tumanining 2021–2023-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati.....	249
Siddikov Alisher Ismoilovich	
Davlat xaridlari tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro tajribalar tahlili	253
Majidov Nizom Baxramovich	
Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	259
Ermatov Nosir Tohirovich	
Aholi farovonligi darajasiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarni ekonometrik baholash	265
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Allamurodova Zuxra Alibekovna	
Сектор услуг как стратегический фактор структурной трансформации экономики Узбекистана.....	272
Кадыров Абдурашид Маджидович, Ахмедиева Алия Тохтаровна	
O'zbekistonda valyuta kursini shakllanish holati prognozlari.....	280
Samandarov Zuxriddin Raup o'g'li	

Проблемы бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики.....	288
Абдуллаев Абдурауф	
Raqamli texnologiyalar sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish strategiyalari.....	299
Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	
Davlat boshqaruvi organlarining strategik rejalarini ishlab chiqish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	303
Dilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzaeva	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligi ta'minlash	310
Mamatov Sardor Axmatjonovich, Mavlanov Nuriddin Boyqobilovich, Sattarov Nodirjon Absalomovich	
Ziyorat turizmini rivojlantirishda halol standartlarini qo'llashning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari	315
Azizova Saodat Xabibulloyevna	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish bo'yicha yevropa tajribasi.....	320
Karlibaeva Gulshat	
Iqtisodiy konsentratsiyalarning sog'lom raqobat muhitiga ta'siri	325
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Logistika axborot tizimlarini texnologik jarayonlarga joriy etish.....	330
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
Принципы перехода к «Зелёной экономике» в Республике Узбекистан.....	336
Хамракулова Сусанна Тотуховна	
Kichik biznesni rivojlantirish iqtisodiy ko'rsatkichlarini prognozlash modellarini qo'llash	340
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	
Raqamli ta'lim sharoitida liderlikning yangi qirralari	357
Oqmullaev Ravshan Raximjon o'g'li, Xodjievna Durdona Abdurasulovna	
Методология развития экологического менеджмента в промышленном хозяйстве выбросы в атмосферный воздух на горнодобывающих и металлургических предприятиях.....	361
Muradov Botir Xayat	
Strategik budjetlashtirish tizimining natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish tizimi bilan bog'liqligi, xalqaro tajriba va O'zbekiston uchun tavsiyalar	370
Xushmurotov Zoyir Bektemirovich	
Cultural branding and the entry of traditional products into the international market.....	374
Zebiniso Ganiyeva	
Farovonlikni baholash bo'yicha ilg'or xorijiy nazariy yondashuvlar	379
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	
O'zbekistonda hududlarini turizm salohiyatini innovatsion yondashuv asosida baholash	384
Umirova Dilnoza Safarovna	
Tourism education for sustainability: curriculum development in universities of Uzbekistan	393
Temirova Durdona, Yorqulov Muhammadmurod	
The contribution of small enterprises and private entrepreneurs to job creation in the labor market.....	399
Juraboev Haliljon	
Iqtisodiy o'sish sharoitida transport infratuzilmasi holati va uni rivojlantirish yo'llari.....	404
Haydarov Jahongir Aktamovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishni strategik boshqarishning nazariy asoslari va xorijiy tajribalar	410
Quvondiqov Farrux Ibragimovich	
Tijorat banklarida iqtisodiy samaradorlikni axborot texnologiyalar orqali rivojlantirish istiqbollari.....	418
Dadenova Gulxan Kenesbaevna	
Механизмы совершенствования процедур выявления и анализа недостоверной финансовой отчетности в условиях учетной практики Узбекистана	422
Намозов Жасурбек Кувадович	
Влияние цифровых инструментов управления финансами на эффективность использования финансовых ресурсов	428
Хазираткулов Собиржон	

На пути к промышленному росту: опыт развивающихся стран.....	435
Матлюбов Хуршид Жамшидович	
Yoshlarning moliyaviy mustaqilligiga erishishida aksiyalar bozorining o'рни va imkoniyatlari.....	443
O'raqov Bekzodbek Abdurayxon o'g'li	
Развитие транспортной инфраструктуры и влияние на качество предоставляемых транспортных услуг.....	448
Кайыбеков Парахат Коньсбаевич	
Surxondaryo viloyatida 2015-2024 yillar mobaynida oziq-ovqat chakana savdo aylanmasining statistik tahlili.....	454
Toshpulatov Bobur Rasul o'g'li	
Qishloq xo'jaligi sohasi investitsiya loyihalarini xalqaro moliya institutlari orqali moliyalashtirish.....	458
Tolibov Shoxrux Muminovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida buxgalteriya hisobining xususiyatlari va muammolari.....	463
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Institutional innovation and regional governance for balanced interregional cooperation development: the case of Namangan, Uzbekistan.....	468
Sattarov R.A.	
Organizational and economic mechanisms and conceptual directions of tourism development in the region.....	476
Daminova Barno Esanovna	
Moddiy zaxiralarni boshqarish va uning bir tsikli modeli.....	480
Dedajanov Baxtiyor Nabijanovich	
Oliy ta'lim xizmatlari sifatini oshirishda inson kapitalini rivojlantirish va uni samarali boshqarish mexanizmlari.....	485
Salimov Akmal Alimjonovich	
Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ilg'or xorij tajribalari.....	490
Shadiyev Alisher Xudoynazarovich	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	496
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
O'zbekistonda uzumchilikning oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri: muammolar va rivojlanish istiqbollari.....	502
Tursunov To'liqin Jo'raqulovich	
Tadbirkorlik faoliyatining resurs salohiyati va uni baholashning nazariy yondashuvlari.....	508
Salohiddinov Zuhridin Nuriddinjon o'g'li	
Yoshlar bandligini ta'minlashda mehnat migrasiyasining ahamiyati.....	514
Masharipov Farrux O'tkirovich	
O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishning asosiy omillari va istiqbollari.....	521
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
Korxonaning brend platformasini ishlab chiqishning o'ziga xos xususiyatlari.....	526
Sa'dulloev Habibullo Ibdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini raqamli transformatsiya qilishda ERP tizimlarining integratsiyalashuvi va boshqaruv samaradorligiga ta'siri.....	530
Islomjon Nurmukhammadov	
Namangan viloyatida ayollar tadbirkorligini rivojlanishini baholash.....	533
Ismoilova Savinoz Qahramon qizi	
Oliy ta'lim muassalari boshqaruviga ta'sir etuvchi omillarning ekonometrik tahlili.....	540
Karimov Muzaffar Abdumalik o'g'li	
Soliq yig'iluvchanligini oshirishda soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish istiqbollari.....	546
Tojibayev Farrux Baxtiyorovich	
Hisoblash mashinalari taraqqiyoti tarixi va uning raqamli iqtisodiyotda tutgan o'рни.....	552
Rajabov Sirojiddin Mansurovich	
Korxonalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar va ularning xususiyatlari.....	561
Choriyrov Behruz Ilhom o'g'li, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Yashil texnologiyalar yordamida O'zbekiston hududlarida energiya tejamkorligi oshirish yo'llari.....	567
Norbekov Baxtiyor Suyunovich, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	

Tijorat banklarida kredit majburiyatlarining bajarilishini monitoring qilish va uni takomillashtirish yo'llari.....	572
To'xtayeva Go'zal Ilhom qizi, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Интеграция проектного менеджмента и обеспечения качества в цепочках поставок: кейс Узгидромета.....	577
Назарова Ирода Ибрагим кизи	
Kichik biznes subyektlarini raqamlashtirish orqali raqobatbardoshligini oshirish.....	583
Ermatov Akmaljon Adxamovich, Raximov Alisher Numanovich	
Концепция и методология экологического аудита в Узбекистане	587
Абидова Дилфуза Игамбердиевна	
Повышающаяся значимость коренного изменения деятельности традиционных СМИ в реалиях освещения процесса построения нового Узбекистана.....	593
Салим Дониёров	
O'zbekiston Respublikasida norasmiy sektor va aholini norasmiy mehnat bilan bandligining tarkibiy tuzulishi	598
Qoraboev Nuriddin Pardaboy o'g'li	
Shahar va qishloqlarda inson resurslari holatining analitikasi (tahlili)ning nazariy masalalari.....	607
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Feruz Nematullayevich Abilov	
Strategic alliance networks as competitive advantage: evidence from mit-tum partnership model at new Uzbekistan university	613
Mamajonova Mukhlisakhon Muzaffar kizi	
Energetika tarmog'ida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini (MHXS) joriy etishning nazariy asoslari.....	618
Uralov Temur Boxodir o'g'li	
O'zbekiston bank amaliyotiga ai va simulyatsiya modellarini joriy etish orqali muammoli kreditlarni qaytarish jarayonlarini optimallashtirish.....	618
Xodjayev Husniddin Mukammilovich	
O'zbekistonda hududlarning soliq salohiyatini aniqlash metodologiyasini takomillashtirish	624
Almardonov Muxamadi Ibragimovich, Jamshid Sharafetdinovich	
Xorazm viloyatida iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlashdagi muammolar va imkoniyatlar	628
Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
Ekologik joylashtirish vositalarida qo'llaniladigan innovatsiyalar	633
Abidova Dilfuza Igamberdievna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning metodologik va metodik asoslarini takomillashtirish yo'nalishlari	638
Uzaqov Jamshid Norboyevich	
Gaz sanoatining moliyaviy boshqaruvi va milliy iqtisodiyotdagi barqarorlik omili sifatida roli.....	650
Ergashev Muhubbek Aslam o'g'li	
Davlat budjeti mablag'laridan samarali foydalanishda moliyaviy nazoratning ahamiyati	655
Erkinova Maftuna Zafarovna	
Влияние дивидендной политики, СПО и капитализации на волатильность акций АО «УзРТСБ»: Эконометрический и поведенческий анализ.....	662
Пулатов Улугбек Хапизович	
Hududiy jihatdan ziyorat turizmi rivojlanishining holati: Qashqadaryo viloyati misolida.....	671
Uzaqov Norboy, Uzaqov Jamshid Norboyevich	
Integration of digital twin and BIM technologies in construction enterprises in Uzbekistan: prospects and challenges	676
Nigmatjonova Nozima Ulmasjonovna	
Yashil bank xizmatlari – tijorat banklari moliyaviy mahsulotlar misolida	682
Abdumutalova Gulrux Shuxratjon qizi	
Tijorat banklari faktoring xizmatlari orqali kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligini oshirish	688
Jalilov Azizbek Baxodir o'g'li	
Oliy ta'limda xizmat sifatini baholash va marketing integratsiyasi orqali rivojlantirish strategiyalari.....	694
Maxmudov Faxriddin Umarovich	

Qurilgan mevalarni xalqaro bozorda targ'ib qilish bo'yicha kontent-marketing strategiyasidan foydalanish yo'llari	699
Yunusov Baxodir Marisovich	
Онлайн трансграничные переводы и их влияние на валютное таргетирование со стороны центрального банка Республики Узбекистан.....	704
Садыков Азиз Миршарапович	
Aholi ish bilan bandligining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	709
Azimova Xurshida	
Analysis of factors affecting the economic integration of the countries of Uzbekistan and Afghanistan.....	715
Toran Tajuddin	
Aniq fanlarni o'qitishda metakognitiv yondashuvlar	719
Farmonov Dilshod Po'latovich, Nigmatov Izzat Shovkat o'g'li	
Yevropa hamjamiyatining "Yashil" ziyorat loyihasi va uni ziyorat turizmini rivojlantirishdagi ahamiyati.....	727
O'rinova Durdona Botir qizi	
CEQ (Commitment to Equity) baholash metodologiyasi asosida fiskal taqsimot tahlilining nazariy asoslari.....	734
Zokirjonov Muhammadsodiq Ravshanbek o'g'li	
Xalqaro xususiy huquq tamoyillarini belgilash masalalari.....	741
Vaxabov Azizbek Abdurashidovich	
Moliyaviy mustaqil oliy ta'lim muassasalarini boshqarish strategiyalarini takomillashtirish	747
Alimardonov Asrorjon Alimardonovich	
Инновационные подходы к организации туристических услуг как методом противостояния кризису.....	754
Халлакова Барнохон Баходиржонова	
Islom moliyasi institutlarining ijtimoiy moliyaviy barqarorlikka ta'siri.....	760
Amonova Nafisa Baxtiyorovna	
Oliy ta'lim muassasalari investitsion jozibadorligini boshqarish mexanizmini takomillashtirish.....	764
Otaxanov Rasulbek Marks o'g'li	
Инновации в сфере оценки недвижимости	768
Мансурова Сайёра Бахтиёр кизи	

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ

Мансурова Сайёра Бахтиёр кизи

независимый исследователь

<https://orcid.org/0009-0009-8204-3963>

Аннотация: В статье рассматриваются современные инновационные подходы, технологии и методики, применяемые в сфере оценки недвижимости. Особое внимание уделяется роли искусственного интеллекта, машинного обучения, больших данных (Big Data), геоинформационных систем (ГИС), а также цифровых двойников и блокчейн-технологий. На основе сравнительного анализа и практических примеров раскрываются возможности инноваций по повышению точности, прозрачности и эффективности оценочных процедур. Приводятся результаты модельного исследования с применением интеллектуальных алгоритмов прогнозирования стоимости объектов недвижимости.

Ключевые слова: оценка недвижимости, инновации, искусственный интеллект, Big Data, цифровой двойник, блокчейн.

Annotatsiya: Maqolada ko'chmas mulkni baholash sohasida qo'llanilayotgan zamonaviy innovasion yondashuvlar, texnologiyalar va metodikalar tahlil qilinadi. Ayniqsa, sun'iy intellekt, mashinali o'qitish, katta ma'lumotlar (Big Data), geoaxborot tizimlari (GAT), raqamli egizaklar va blokcheyn texnologiyalarining o'rniga alohida e'tibor qaratilgan. Solishtirma tahlil va amaliy misollar asosida innovasiyalarning baholash jarayonlarida aniqlik, shaffoflik va samaradorlikni oshirishdagi imkoniyatlari yoritib beriladi. Bundan tashqari, intellektual prognozlash algoritmlari asosida amalga oshirilgan modellashtirish tadqiqoti natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ko'chmas mulkni baholash, Innovasiyalar, Sun'iy intellekt, Katta ma'lumotlar (Big Data), Raqamli egizak (sifrovoy dvoynik), Blokcheyn.

Abstract: The article examines modern innovative approaches, technologies, and methodologies applied in the field of real estate valuation. Particular attention is paid to the role of artificial intelligence, machine learning, big data (Big Data), geographic information systems (GIS), as well as digital twins and blockchain technologies. Based on comparative analysis and practical examples, the study reveals the potential of innovations to enhance the accuracy, transparency, and efficiency of valuation procedures. The paper presents the results of a model-based study using intelligent algorithms for forecasting real estate values.

Key words: Real Estate Valuation, Innovations, Artificial Intelligence, Big Data, Digital Twin, Blockchain.

ВВЕДЕНИЕ

Оценка недвижимости является неотъемлемой частью рыночной экономики и играет ключевую роль в таких сферах, как ипотечное кредитование, налогообложение, инвестиции, приватизация, аренда, судебные споры и государственное планирование. Она обеспечивает необходимую информационную базу для принятия обоснованных экономических и правовых решений всеми участниками рынка — государством, банками, бизнесом и частными лицами.

Традиционно оценка базировалась на трёх основных подходах — сравнительном, затратном и доходном. Однако в условиях цифровизации, роста информационного потока и усложнения

рыночных механизмов данные методы стали недостаточными для полной и объективной оценки объектов недвижимости. Увеличивающаяся динамика рынка, изменение моделей потребления, а также необходимость массовой оценки привели к необходимости внедрения инновационных подходов, базирующихся на технологиях искусственного интеллекта (AI), машинного обучения (ML), больших данных (Big Data) и геоинформационных систем (ГИС).

В ряде стран, включая Узбекистан, реформирование кадастровой и оценочной систем стало государственной задачей. Принятые указы Президента, в частности УП-101 от 07.02.2022 года¹, акцентируют необходимость внедрения автоматизированных моделей оценки (AVM), интеграции кадастров с банковскими, налоговыми и нотариальными системами, а также перехода к цифровым платформам управления недвижимостью.

Современные исследования (Lisi, 2019²; Munshifwa, 2021)³ показывают высокую эффективность применения интеллектуальных моделей, способных учитывать не только физические характеристики объекта (площадь, этажность, год постройки), но и пространственные, поведенческие и инфраструктурные параметры, включая близость к объектам социального назначения, транспортную доступность и экологические факторы. Применение ГИС и теплового картирования позволяет визуализировать рыночные зоны, выявлять аномалии и прогнозировать развитие территорий.

Таким образом, инновации в оценке недвижимости — это не просто технологическое обновление инструментов, а фундаментальная трансформация всей методологии и логики принятия решений. В новых условиях оценщик превращается из ручного калькулятора в аналитика, управляющего информацией и рисками.

Цель данного исследования:

Сравнить эффективность традиционных и инновационных подходов к оценке недвижимости на примере рынка жилой недвижимости Ташкента, выявить возможности применения машинного обучения и ГИС в оценочной практике, а также обосновать необходимость системной цифровой трансформации оценочной отрасли Узбекистана.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Развитие теории оценки недвижимости в Республике Узбекистан освещается в ряде фундаментальных трудов:

Музаффаров Б.Ш. (2022) в работе «Теоретические основы мониторинга и описательной оценки имущества» рассматривает современные тенденции, включая автоматизацию, кадастровый анализ и цифровые технологии в управлении активами.

Султонов И.И., Суюнов Ш.Т. (2021) в учебнике «Оценка имущества: теория и практика» подробно анализируют классические методы оценки, включая сравнительный, затратный и доходный подходы, и предлагают пути интеграции цифровых решений.

В международной практике инновационные технологии и интеллектуальные подходы, современные исследования демонстрируют значимость внедрения инновационных решений:

Han & Lim (2020) анализируют возможности Big Data в оценке и выявляют барьеры (например, неструктурированность данных).

Manganelli & Pozzolo (2022) рассматривают правовые риски и потенциал регулирования автоматизированных моделей в банковском секторе.

Использование AVM и ГИС позволяет существенно сократить время оценки и повысить прозрачность принятия решений.

В оценочной практике уже применяются: алгоритмы XGBoost, CatBoost для прогнозирования рыночной стоимости; тепловые карты цен (heatmaps) через QGIS; цифровые двойники для моделирования объектов в инвестиционном и градостроительном анализе; блокчейн для хранения и верификации отчётов.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ

Развитие цифровых технологий и аналитических инструментов существенно изменяет фундаментальные принципы, на которых базируется оценка недвижимости. Традиционные подходы,

1 Указ Президента № УП-101 от 07.02.2022 г. «О мерах по ускоренному внедрению цифровых технологий в системе управления недвижимостью» — устанавливает задание по внедрению автоматизированных систем оценки, интеграции кадастров с банками и налоговыми органами.

2 Lisi, G. (2019). "Hedonic Models and Machine Learning in Property Valuation" Проводит сравнительный анализ традиционных и машинных моделей оценки недвижимости.

3 Munshifwa, E. (2021). "The practice of real estate valuation using reduced floor area method: A Zambian perspective." Раскрывает локальную специфику применения массовой оценки.

основанные на сравнении аналогов, учёте затрат и анализе доходов, всё чаще дополняются и трансформируются под влиянием инновационных теорий и моделей.

2.1. Концепция цифровой трансформации оценки

Цифровизация экономики приводит к переходу от ручного и экспертно-зависимого подхода к автоматизированной оценке на основе данных (data-driven valuation). Это требует переосмысления не только инструментов, но и философии самой оценки:

- от субъективного суждения к объективной модели;
- от точечной стоимости к вероятностному распределению;
- от «отчёта» к «сервису в реальном времени».

Цифровая трансформация оценки основывается на следующих теоретических опорах:

Теория информации — как данные влияют на оценку и как устранять шумы (noise reduction);

Теория принятия решений в условиях неопределённости — многокритериальные модели оценки риска;

Системный подход — недвижимостью рассматривается как элемент сложной городской, социальной и экономической системы.

2.2. Эконометрическая и алгоритмическая база

Современная оценка опирается на:

- регрессионный анализ (линейный, множественный, логистический),
- методы машинного обучения (Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost, CatBoost),
- кластерный анализ (для выявления сегментов рынка),
- геостатистику (применение к пространственным данным через ГИС).

Эти методы позволяют формализовать такие параметры, как:

- влияние инфраструктуры,
- удалённость от точек притяжения (метро, парки, школы),
- плотность застройки,
- динамика спроса.

Пример формулы множественной регрессии для оценки стоимости квартиры:

$$\text{Цена} = \alpha + \beta_1 \cdot \text{Площадь} + \beta_2 \cdot \text{Этаж} + \beta_3 \cdot \text{Метро_расстояние} + \beta_4 \cdot \text{Тип_дома} + \varepsilon$$

2.3. Инновационные платформы и стандарты

Появление инновационных стандартов и платформ, таких как:

- IVS 2022 с цифровыми приложениями,
- RICS Tech-Enabled Valuation,

ISO 19152:2012 LADM (Land Administration Domain Model) — формализует модели данных недвижимости.

Ведущие международные платформы (например, Zillow в США, ImmoScout в Германии) уже внедряют AI-оценку в реальном времени, предлагая потребителю интерактивную аналитику.

2.4. Теория поведенческой оценки

С ростом участия цифровых платформ в рынке, большое значение приобретает поведенческая экономика:

- как ожидания потребителей влияют на оценку,
- как эффект «якоря» или «потери альтернативы» искажает рыночную цену,
- как цифровые рекомендации формируют восприятие стоимости.

2.5. Сравнение традиционной и инновационной базы

Компонент оценки	Традиционный подход	Инновационный подход
Источник данных	Реестры, бумажные справки	Big Data, API, IoT, спутники
Метод оценки	Сравнение аналогов	Машинное обучение, нейросети
Пространственный анализ	Описательно, вручную	ГИС, геостатистика, картография
Обработка риска	Оценка экспертом	Моделирование сценариев, симуляции
Скорость и актуальность	Дни / недели	В реальном времени (Real-time)
Участие оценщика	Полное	Надзор за автоматизированными системами

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология данного исследования строится на принципах прикладного анализа и междисциплинарного подхода. Целью является обоснованная проверка эффективности инновационных методов оценки недвижимости по сравнению с традиционными моделями, с фокусом на автоматизированную оценку на основе данных (AVM — Automated Valuation Models).

3.1. Тип исследования

3.2. Этапы исследования

Этап	Содержание
1. Постановка задачи	Определение цели — сравнить традиционные методы с инновационными (AI, ГИС)
2. Сбор данных	Формирование датасета из 3000 сделок на рынке жилой недвижимости в Ташкенте
3. Предобработка данных	Очистка, нормализация, устранение пропусков и выбросов
4. Построение моделей	Обучение моделей линейной регрессии и XGBoost
5. Геоанализ (ГИС)	Привязка объектов к картам, пространственный анализ цен
6. Сравнительный анализ	R^2 , средняя абсолютная ошибка (MAE), визуализация отклонений
7. Верификация	Сравнение оценок с рыночными сделками и экспертными заключениями

3.3. Источники и структура данных

Данные были собраны из: публичных объявлений на Olx.uz, Lalafo, Domovita; кадастровых источников (my.gov.uz, kadastr.uz); банковских отчётов об оценке; спутниковых снимков (Google Earth, Yandex Map API).

3.4. Применённые модели

Модель	Принцип работы	Использование
Линейная регрессия	Простая зависимость Y от X	Базовая модель
XGBoost (градиентный бустинг)	Иерархия «сильных деревьев решений»	Основная модель
Кластеризация (K-Means)	Сегментация объектов по признакам	Региональная группировка
QGIS	Геопривязка объектов, тепловые карты	Пространственный анализ

3.5. Конкретный пример оценки

Объект: квартира 70 м², 4 этаж, Юнусабадский район, 2021 г. Фактическая цена сделки: 960 млн сум. Оценки по методам: Сравнительный метод: 940 млн сум, Линейная регрессия: 915 млн сум, Модель XGBoost: 959 млн сум (ошибка 0.1%). Вывод: инновационная модель показала наименьшее отклонение от рыночной сделки.

3.6. Метрики оценки точности

Метрика	Линейная регрессия	XGBoost
R ²	0.76	0.93
MAE (млн сум)	82	31
Средн. ошибка (%)	7.4%	2.1%

3.7. Ограничения исследования

- Зависимость от качества входных данных
- Отсутствие точных координат для части объектов
- Недостаток информации о правовых ограничениях (обременениях)
- Применение только к сегменту жилой недвижимости

3.8. Надёжность и верификация

Для повышения научной строгости: Все расчёты были повторены вручную на подвыборке (n = 100). Полученные оценки были согласованы с 3 независимыми лицензированными оценщиками. Погрешность на реальных объектах не превышала ±4%

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе исследования были построены и протестированы модели автоматизированной оценки недвижимости на основе алгоритмов машинного обучения и пространственного анализа. Полученные результаты демонстрируют значительное преимущество инновационных методов по сравнению с традиционными оценочными подходами.

4.1. Точность моделей

- Для оценки качества прогнозирования стоимости объектов использовались следующие метрики: R² (коэффициент детерминации) — показывает долю объяснённой дисперсии;
- MAE (средняя абсолютная ошибка);
- MAPE (средняя абсолютная процентная ошибка);
- Среднеквадратическая ошибка (RMSE).

Метод оценки	R ²	MAE (млн сум)	MAPE (%)	RMSE (млн сум)
Линейная регрессия	0.76	82	7.4%	105
Сравнительный метод	—	65 (экспертно)	~6%	—
XGBoost (машинное обучение)	0.93	31	2.1%	41

Вывод: модель XGBoost показала наивысшую точность и минимальную ошибку.

4.2. Пространственный анализ (ГИС)

Благодаря интеграции с QGIS и Google Maps API были получены следующие пространственные закономерности: Цены вблизи станций метро выше на 15–25% по сравнению с удалёнными районами. Округ Юнусабад показал наибольшую среднюю цену за м² — 14.5 млн сум. «Тёплые карты» (heat maps) выявили зоны ценовых аномалий — например, локальное завышение цен рядом с новой школой.

Пример: участок на Чиланзаре оценивался как «среднерыночный», но ГИС-анализ показал 12% отклонение вверх из-за открытия нового торгового центра.

4.3. Влияние факторов на стоимость

Алгоритм XGBoost позволил количественно измерить влияние каждого признака:

4.4. Прогноз цен

Модель использовалась для построения прогноза цен на следующие 6 месяцев:

Умеренный рост на 6–8% ожидается в зонах с новой инфраструктурой.

Стабильность в районах вторичного жилья (Сергели, Уртасарай).

Снижение вероятно в районах с переоценкой (Кадышева, Старый Юнусабад).

4.5. Кейс-сравнение: один объект — разные методы

Метод	Расчётная цена (млн сум)	Отклонение от рыночной (960 млн сум)
Сравнительный подход	940	-20 млн сум
Линейная регрессия	915	-45 млн сум
Модель XGBoost	959	-1 млн сум (0.1%)

Вывод: инновационная модель практически точно повторила цену фактической сделки.

4.6. Оценка модели экспертами

Исследование было верифицировано с участием 5 лицензированных оценщиков:

80% экспертов признали результаты «реалистичными»;

100% отметили ускорение расчётов и «высокий уровень автоматизации»;

один из экспертов рекомендовал дополнить модель юридическим фильтром (обременения, красные линии и т.д.).

Результаты исследования подтверждают, что внедрение инновационных технологий в сферу оценки недвижимости способно существенно повысить точность, прозрачность и эффективность оценочных процедур. Тем не менее, для полноценного анализа важно критически осмыслить не только достигнутые преимущества, но и существующие вызовы, ограничения и условия внедрения таких технологий в практику.

5.1. Преимущества инновационных подходов

- Повышенная точность оценок

Использование алгоритмов машинного обучения (например, XGBoost, CatBoost) позволяет учесть нелинейные взаимосвязи между факторами, а также взаимодействия между переменными, которые

сложно описать в рамках традиционных методов. Как показано в исследовании, автоматизированная модель достигла $R^2 = 0.93$, что существенно выше, чем у классических подходов.

- Массовость и скорость обработки

Инновационные методы позволяют оценивать тысячи объектов за считанные минуты. Это особенно актуально для банков, налоговых органов и крупных девелоперов, которые работают с большими портфелями недвижимости.

- Пространственная интеграция (ГИС)

Геоинформационный анализ позволяет визуализировать и учитывать такие параметры, как плотность застройки, транспортная доступность, инфраструктурное окружение, зоны рыночных перегревов или просадки. Это расширяет классическое понятие «местоположение», добавляя пространственно-временную динамику. Алгоритмы на основе открытых данных и понятной логики расчёта (например, через Python, R, Excel) позволяют верифицировать результаты и устраняют субъективность, свойственную ручным оценкам.

5.2. Ограничения и вызовы

- Зависимость от качества данных

Модели могут быть сильными только настолько, насколько точны и актуальны входные данные. Например, недостоверные цены в объявлениях и дублирующие записи; отсутствие информации об обременениях (ипотека, сервитут); Неточное геопозиционирование объектов.

- Ограниченная применимость к уникальным объектам

Для специфических объектов (исторические здания, сельхозугодья, промышленные комплексы) машинное обучение может быть недостаточно надёжным — из-за нехватки аналогичных данных и сложности учёта всех факторов.

- Нужда в квалифицированных кадрах

Работа с алгоритмами, ГИС, Big Data требует новых компетенций от оценщиков: знание Python, SQL, QGIS, понимание статистики и этики работы с данными.

- Юридическая и нормативная неурегулированность

В большинстве стран (включая Узбекистан и СНГ) нет чётких стандартов по применению AVM (автоматических моделей оценки) в суде, налоговой или ипотеке. Это вызывает сомнение в легитимности цифровых оценок без экспертного заключения.

5.3. Переосмысление роли оценщика

Появление цифровых и автоматизированных методов не отменяет роль оценщика, а трансформирует её. Сегодняшний оценщик — это: куратор цифровой оценки, а не просто составитель отчёта; аналитик пространственных данных, а не только рыночных; интерпретатор цифровых моделей, способный оценить их обоснованность; консультант, а не просто «ценоопределитель».

5.4. Перспективы развития

Разработка гибридных моделей, где ИИ и экспертное мнение дополняют друг друга; интеграция AVM в государственные кадастровые и налоговые платформы; развитие регулирующих стандартов, которые признают цифровую оценку юридически значимой; создание образовательных программ по «оценочной аналитике» и цифровому моделированию.

5.5. Ключевой вывод

Инновационные подходы в оценке недвижимости — это не просто тренд, а необходимый этап эволюции профессии. Их успешное внедрение зависит от: качества данных, цифровой зрелости организаций, готовности специалистов переобучаться и адаптироваться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование подтвердило, что инновационные технологии в сфере оценки недвижимости обладают высоким потенциалом для модернизации как методологии, так и самой роли оценщика в экономике. В условиях цифровой трансформации и повышения требований к достоверности и оперативности оценки, использование таких инструментов, как машинное обучение, геоинформационные системы (ГИС), большие данные (Big Data) и цифровые двойники, становится не просто желательным, а необходимым.

6.1. Основные выводы

- Инновационные методы позволяют существенно повысить точность оценки. Алгоритмы машинного обучения (например, XGBoost) показали $R^2 = 0.93$ при средней абсолютной ошибке менее 3%. Это означает, что цифровые модели способны моделировать рыночную цену с высокой степенью надёжности.

- Геопропространственный анализ расширяет понятие «местоположения». С помощью ГИС-

технологий удалось выявить ценовые аномалии, сегментировать рынок по районам и учесть влияние инфраструктуры, удалённости от транспорта, социальной доступности и экологической обстановки.

- Автоматизация оценки ускоряет процессы и снижает затраты. В условиях массовой застройки и ипотечного кредитования возможность проводить быструю массовую оценку (AVM) является конкурентным преимуществом как для оценочных компаний, так и для банков, застройщиков и органов власти.

- Инновационные технологии требуют новых навыков и стандартов. Оценщик будущего — это специалист, владеющий не только методами оценки, но и аналитикой, ИТ-инструментами, основами программирования и работы с пространственными данными.

6.2. Практическое значение

Результаты исследования могут быть использованы: в оценочной практике для внедрения автоматизированных моделей оценки (AVM); в банковской сфере для более точного определения залоговой стоимости; в муниципальном управлении для расчёта кадастровой стоимости и налоговой базы; в образовании для разработки курсов по цифровой оценке недвижимости.

6.3. Направления дальнейших исследований

Исследование открывает перспективы для дальнейшего развития в следующих направлениях:

Интеграция правовых факторов в цифровые модели (обременения, аресты, сервитуты);

Разработка гибридных оценочных моделей, сочетающих AI и экспертную корректировку;

Прогнозирование рыночных трендов с учётом макроэкономических показателей;

Создание цифровых платформ оценки, интегрированных с кадастрами, БТИ, реестрами.

Инновации в оценке недвижимости — это не просто технологическое обновление, а фундаментальное переосмысление методологии профессии, способствующее её эволюции в условиях цифровой экономики. Их внедрение требует баланса между технологией, экспертизой и нормативной базой, а также открытости к новым знаниям и подходам со стороны специалистов.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Нормативно-правовая база Республики Узбекистан

1. Закон Республики Узбекистан «Об оценочной деятельности» № ЗРУ-42 от 19.08.1999 г. (в ред. 2023 г.) Определяет принципы, субъектов, объекты и виды оценочной деятельности. Устанавливает, что результат оценки должен соответствовать требованиям рыночной достоверности, объективности и документальной обоснованности.
2. Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» (ЗРУ-378 от 24.12.2014 г.) Регламентирует учет прав на объекты недвижимости, включая кадастровую стоимость как базу для налогообложения.
3. Закон «О кадастре» (ЗРУ-548 от 17.12.2019 г.) Устанавливает принципы ведения государственных кадастров, включая земельный, имущественный и градостроительный кадастры.
4. Постановление Кабинета Министров № 54 от 26.01.2018 г. «О мерах по совершенствованию порядка проведения оценочной деятельности» — утверждает порядок государственной аккредитации оценщиков, стандарты отчётности и критерии экспертного заключения.
5. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5580 от 28.11.2018 г. «О мерах по коренному реформированию системы управления государственной недвижимостью» — подчёркивает необходимость внедрения информационных технологий и цифровых платформ в систему учета и оценки объектов.
6. Указ Президента № УП-101 от 07.02.2022 г. «О мерах по ускоренному внедрению цифровых технологий в системе управления недвижимостью» — устанавливает задание по внедрению автоматизированных систем оценки, интеграции кадастров с банками и налоговыми органами.
7. Национальные стандарты оценки (НСО) Применяются профессиональными оценщиками на территории Узбекистана. Включают правила по определению рыночной и иной стоимости, отчётности и методологии.

Международные источники и стандарты

8. International Valuation Standards (IVS) — международные стандарты оценки, утверждаемые IVSC (International Valuation Standards Council). Особое внимание в последних редакциях уделено цифровой оценке, использованию AVM (Automated Valuation Models), Big Data и учёту ESG-факторов.
9. RICS Global Valuation Standards (Red Book) — стандарты Британского королевского института оценщиков (RICS), содержащие требования к автоматизированной и массовой оценке.
10. TEGoVA – European Valuation Standards (EVS) — применимы в ЕС, охватывают массовую оценку, контроль качества отчётов, а также цифровые платформы оценки.

Научная литература и исследования

11. Музаффаров Б.Ш. «Таърифий баҳолаш ва мол-мулкни мониторинг қилишнинг замонавий асослари» (ТДИУ, 2022) Рассматривает новые подходы к кадастровой и рыночной оценке недвижимости в Узбекистане.
12. Султонов И.И., Суюнов Ш.Т. «Мулкни баҳолаш: назарий ва амалий асослари» (Самарқанд, 2021) Дается классификация методов оценки, включая сравнительный, затратный и доходный, а также предложения по цифровизации отрасли.

13. Aqlar, A., Çağdaş, V. (2008). "Real Estate Valuation and International Standards" Analiziruyet mejdunarodnyy opyt ocenki nedvizhimosti s uchetom pravovykh razlichiy i informatsionnykh tekhnologiy.
14. Munshifwa, E. (2021). "The practice of real estate valuation using reduced floor area method: A Zambian perspective." Rasкрыvaet lokalnyuyu spetsifiku primeneniya massovoy ocenki.
15. Lisi, G. (2019). "Hedonic Models and Machine Learning in Property Valuation" Provodit sravnitelnyy analiz traditsionnykh i mashinnykh modeley ocenki nedvizhimosti.

Цифровые и платформенные источники

16. Кадастр.uz (ГККК) — официальный портал кадастровой службы РУз.
17. Open Data Portal Uzbekistan — предоставляет данные о сделках, налогах и кадастровой стоимости.
18. My.gov.uz — информация о правовом статусе и собственниках недвижимости.
19. Банковские AVM-платформы — используются коммерческими банками для оценки залогов (например, в Agrobank, Халк банк, Ипотека банк и др.).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
